

OYBEK UY MUZEYNING AHAMIYATI

Rahbar: **Tolmasbek Tillayev**

Talaba: **Sarvinoz Islomberdiyeva**

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti.

Annotatsiya: Dunyoda buyuk insonlar juda ko'p. Buyuklik darajasiga esa kimdir ijod bilan, kimdir kashfiyotlar bilan yetishadilar. Shunday buyuk shaxslardan biri xalqimiz faxrlanadigan inson, buyuk adib Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekdir. Oybek domlaning boy adabiy ijodini, amalga oshirgan ishlarini o'rganuvchi tadqiqotchilar judayam ko'p. Biz esa uning uy muzeyi haqida fikr yuritamiz.

Kalit so'zlar: Uy muzey, adabiyot, shoir, adib.

Аннотация: В мире много великих людей. Кто-то достигает величия творчеством, кто-то открытиями. Одним из таких великих людей является Ойбек, сын Мусы Ташмухаммада, человек, которым гордится наш народ. Есть много исследователей, изучающих богатое литературное творчество учителя Ойбека и его произведения. И мы думаем о его домашнем музее.

Ключевые слова: Дом-музей литературы, поэта, писателя.

Annotation: There are many great people in the world. Some achieve greatness with creativity, some with discoveries. One of such great persons is Oybek, the son of Musa Tashmuhammad, a man our nation is proud of. There are many researchers who study the rich literary work of teacher Oybek and his works. And we think about his home museum.

Key words: House-museum of literature, poet, writer.

XX asr o'zbek adabiyotining rivojiga ulkan va bebaho hissa qo'shgan ulug' adib, shoir, olim, jamoat arbobi O'zbekiston xalq yozuvchisi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yil 10-yanvarda Toshkent shahrining Gavkush mahallasida dunyoga

keldi. Sovet davrida hali u mahalladan rus mafkurasi to`quvchi va ularning mollarini siqib chiqarmagan paytlarda, bu malallada istiqomat qiluvchilarning aksariyati bo`zchilik bilan shug`ullanishar edi. Bo`lajak yozuvchining otasi Toshmuhammad aka ham dastlab bo`zchilik bilan shug`ullanar edi. Vaqt o`tib bu hunar tumush tebratishga yetmay qolganda, Oybekning otasi Toshkent atrofidagi qishloqlarga qatnab, baqqolchilik qilgan. Oddiy oilaning farzandi bo`lgan Oybek dastlab ta`limni maktabda oladi. Bu maktabda tarix, matematika, geografiya singari fanlar o`tilmagan bo`lsada, Oybek u yerda So`fi Olloyor, Navoiy, Xo`ja Hofiz, Bedil singari o`zbek va fors-tojik shoirlar hayoti bilan tanishadi. 1919-yilda esa “Na`muna” deb atalgan boshlang`ich sovet maktabida o`qishni davom ettiradi. Bo`lajak adib tor va ilonizi yanglig` egri-bugri mahalladagi pastak bir uyda tug`ilganligi uchun 1921 yil maktabni tamomlab Navoiy nomidagi ta`lim tarbiya texnikumining yotoqxonasida yashaydi. Shu yerda adib rafiqasi Zarifa Saidnosirova bilan tanishadi va u yerda Navoiy, Fuzuliy, Pushkin, Lermontov, Tolstoy va boshqa ko`plab muntaz adiblar ijodi bilan oshno bo`ladi.[1]

Oybek o`sha vaqtlardan boshlab ijodga qiziqib, ilhomlanib ilk she`rini texnikumning “Tong yulduzi” devoriy gazetasida chiqaradi. Uning aytishicha she`ri chiqqandan so`ng manashu gazetaga mas`ul muharrir qilib tayinlanadi. Sekin sekin Respublika gazetasida she`rlari bosilib chiqa boshlaydi. Bu vaqtlarni Oybekning o`zi kulib xotiralab ko`p takidlab o`tgan. 1925- yil o`qishni tamomlab, O`rta Osiyo davlat universitetining iqtisodiyot fakultetida o`qish bilan bir paytda maktabda til va adabiyotdan dars beradi.

Oila qurgandan so`ng Toshkentning 4-dahasida – ijara uylarda umr kechirgan. 1940- yil “Qutluq qon” romani chob etilgan yili zavod va fabrikalarda xizmat qilayotgan ishchilar qatori fan va madaniyat xodimlariga ham yer taqsimlab berilganida Oybekga ham 600 kv/m yer nasib etadi. Uning bosh arxitektori adibning suyuqli ayoli Zarifa Saidnosirova bo`lgan. Oybek ham uyning barpo bo`lishida ustalar bilan birga “Chilangar” sifatida ishlagan. O`sha yilning 30-dekabrida ko`rpa-to`shaklari bilan o`z uyiga ko`chib o`tadi. Avvaliga 2 xonali uyga qurbi yetgan. Oybek

va Zarifa Saidnosirova o'z qo'rg'oni bo'lganidan juda quvonishgan va qolgan xonalarini qo'llariga pul tushganda bitirib olgan.

Oybekning o'zi tomonidan barpo etilgan 2 binoga bo'lingan birinchi binonig tarkibi 5 xonadan iborat bo'lib Oybek aynan mana shu uyda o'z ijodini davom ettiradi. Ularning farzandlari 4 nafar bo'lib 3 o'g'il 1 qiz edi. Otasining "Sariq mushukcham" deb erkalaydigan yoqimtoy qizalog'i Gulrang ismli qizlari edi. Farzandlarini sevish har bir ota-onaga xos, ammo Oybek bolalariga o'ta mehribon bo'lgan. Oybek ijodi favomida juda ko'p she'rlar, poemalar, roman va dostonlar yozgan. Uning yigirmadan ortiq dostonlari tarixiy, zamonaviy va xorijiy mavzularda yaratilgan.[2]

Oybekning juda ko'plab mashhur jahon va o'zbek adabiyotidan joy olgan "Qutluq qon", "Navoiy", "Sayyohi hindi", "Quyosh qoraymas", "Oltin vodiyan shabadalar", "Ulug' yo'l", "Bolalik xotiralarim" kabi nomdagi boy ijodiy merosi mavjud.

Oybek uy-muzeyi — adabiy memorial [muzey hisoblanadi](#). [Oybek](#) yashagan va ishlagan (1940-1968) uyda [1980](#)-yil ochilgan va muzey hovlisida yozuvchiga haykal o'rnatilgan. [2005](#) yilda [Oybek](#) tavalludining 100 yilligi munosabati bilan muzey ekspozitsiyasi yangilangan. Ekspozitsiya adabiy va memorial qismdan iborat. Adabiy qismda "Kirish", "Bolalik", "Qutlug' qon", "Navoiy", "Abadiyat va umr" deb nomlangan 5 ta asosiy zal, ish kabineti va Oybekning ayoli Zarifa Saidnosirovaning otasi Saidnosir otaga bag'ishlangan bo'lim bor. Memorial qism esa [mehmonxona](#), ish kabineti, [kutubxona](#), yotoqxona va [muzey](#) fondi saqlanadigan xonalarni tashkil etadi. Muzeyda 10 mingdan ortiq eksponat saqlanadi. Ular, asosan, qo'lyozmalar, fotosuratlar, uy jihozlari, turli san'at asarlari va buyumlardan iborat. Bugungi kungacha yuz minglab tomoshabinlar ushbu uy muzeyga tashrif buyurishgan.[3]

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki biz yoshlar faxrlanishga, g'ururlanishga arziydigan buyuk bobolarimiz judayam ko'p. Shulardan biri buyuk adib, shoir, ko'pchilikning ustozlari Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekdir. Biz uning hayotini, boy

adabiy merosini o`rganish bilan birgalikda uning Uy muzeyi haqida ham so`z yuritdik. Yuqoridagi maqola barcha yoshlar uchun qiziqarli bo`lishiga, Oybek ijodini o`rganivchilarning ko`payishiga sabab bo`lishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Adabiyot xrestomatiyasi. 8 jildli. 8-jild. – T.: “G.,afur G.,ulom nashriyoti”, 2018.
2. Saidnosirova Z Oybegim mening. – T.: “YAngi asr avlodi”. 2020.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/oybekning-so-z-qo-llash-mahorati>